

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОСОГЛАЗИЯ

Косимов Р.Э.

Ассистент кафедры Офтальмологии,
Самаркандский Государственный медицинский университет,

rayimgosimov@bk.ru,

+998(93)230-30-40,

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-5645-6256>

Резюме: Под содружественным (непаралитическом) косоглазии (страбизм) понимается состояние, при котором постоянно или периодически отклоняется один из глаз от общей точки фиксации, что приводит практически почти у всех больных к нарушению бинокулярного зрения, восприятия внешнего мира, движения и ориентировки в пространстве. Материал и методы исследования: Анализ эффективности лечения изучен на 52 глазах (26 пациентов, поровну мальчиков и девочек). У всех детей диагностировано постоянное, альтернирующее косоглазие. Результаты исследования: считались положительными при косоглазии с величиной угла девиации в диапазоне от 0° до 5° по Гиршбергу. Острота зрения определялась с помощью оценки реакции фиксации взгляда при прослеживании за предметом и источником света. Вывод: оптимальным возрастом хирургии косоглазия у детей является возраст ребенка 4-6 лет.

Ключевые слова: содружественной горизонтальной косоглазия, амблиопия, острота зрения.

EXAMINATION OF CHILDREN USING A PROGRAM TO OPTIMIZE SURGICAL TREATMENT OF STRABISMUS

Kosimov Rayim Erkinovich

Assistant at the Department of Ophthalmology

Samarkand State Medical University

rayimqosimov@bk.ru

+998(93)230-30-40

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-5645-6256>

Abstract: Concomitant (non-paralytic) strabismus (strabismus) is a condition in which one of the eyes constantly or periodically deviates from the common point of fixation, which in almost all patients leads to impaired binocular vision, perception of the outside world, movement and orientation in space. Material and methods of research: The analysis of the effectiveness of treatment was studied on 52 eyes (26 patients, equally boys and girls). All children were diagnosed with permanent, alternating strabismus. Results of the study: were considered positive in strabismus with the angle of deviation in the range from 0° to 5° according to Hirschberg. Visual acuity was determined by assessing the gaze fixation reaction when following the object and the light source. Conclusion: the optimal age for strabismus surgery in children is 4-6 years old.

Key words: concomitant horizontal strabismus, amblopia, visual acuity

**G'ILAYLIKNING XIRURGIK DAVOSINI OPTIMALLASHTIRISH
UCHUN BOLALARDA DASTUR ORQALI TEKSHIRUV O'TKAZISH****Qosimov Rayim Erkinovich**Oftalmologiya kafedrası assistenti,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,rayimqosimov@bk.ru

+998(93)230-30-40,

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-5645-6256>

Rezyume: Birgalikda (paralitik bo'lmagan) g'ilyalik (strabismus) - ko'zlardan biri doimiy yoki vaqti-vaqti bilan umumiy fiksatsiya nuqtasidan chetga chiqadigan holat bo'lib, deyarli barcha bemorlarda binokulyar ko'rish, tashqi dunyoni idrok etish, harakatlanish buzilishiga olib keladi. Tadqiqot materiallari va usullari: Davolash samaradorligini tahlil qilish 52 ko'zda (26 bemor, teng ravishda o'g'il va qiz bolalarda) o'rganildi. Barcha bolalarga doimiy, o'zgaruvchan strabismus tashxisi qo'yilgan. Tadqiqot natijalari: Girshbergga ko'ra 0° dan 5° gacha bo'lgan og'ish burchagi bilan strabismusda ijobiy deb hisoblanadi. Ko'rish o'tkirligi ob'ektni va yorug'lik manbasini kuzatishda ko'zni mahkamlash reaksiyasini baholash orqali aniqlandi. Xulosa: bolalarda g'ilyalik operatsiyasining optimal yoshi 4-6 yoshdir. Kalit so'zlar: hamkor gorizontal g'ilyalik, amblopiya, ko'rish o'tkirligi.

Актуальность. Под содружественным (непаралитическом) косоглазии (страбизм) понимается состояние, при котором постоянно или периодически отклоняется один из глаз от общей точки фиксации, что приводит практически почти у всех больных к нарушению бинокулярного зрения, восприятия внешнего мира, движения и ориентировки в пространстве. Только в 1-3% случаев у больных с косоглазием может быть обнаружено бинокулярное зрение [Аветисов Э.С.][2]. Как правило, это состояние отмечается в случаях с малым углом

отклонения глаза и длительным его существованием. При косоглазии очень часто может происходить ухудшение остроты зрения чаще косящего глаза. Такое состояние называется дисбинокулярной амблиопией. Поэтому косоглазие является не только косметическим дефектом, но оно может ограничить профессиональные возможности больного. Косоглазие, как у детей, так и у взрослых, представляет, как психофизическую, так и социальную проблему, затрудняет налаживание социальных связей [3].

Частота распространения косоглазия колеблется по данным различных авторов у детей дошкольного возраста от 1 до 3 % [1]. Возраст влияет на неоднородность распространения разных видов косоглазия [4]. В раннем возрасте чаще появляется сходящееся косоглазие (эксотропия). Расходящееся косоглазие (эксотропия) встречается в более старшем возрасте. По данным Красильникова В.Л. [5] частота косоглазия нарастает с 2,5 % в 3 года до 14,9 % в 6 лет.

Традиционно косоглазие делят по характеру происхождения на аккомодационное, частично аккомодационное и неаккомодационное. Аккомодационное косоглазие, как правило, лечится консервативными методами. Для этого используются методы плеоптики, ортоптики и диплоптики [4]. В комплекс лечения частично аккомодационного и неаккомодационного косоглазия включаются хирургические методы. При горизонтальном косоглазии хирургическое воздействие производится на горизонтальных мышцах глазного яблока.

Целью хирургии косоглазия является достижение симметрии или близкое к симметрии положение глаз, необходимое для создания условий развития бинокулярного зрения, увеличения поля зрения и достижения лучшего внешнего вида, а также для улучшения психологического состояния больного, что способствует повышению его самооценки [5,6].

Абсолютными противопоказаниями к операции являются: недостаточная оптическая коррекция, паралич шестого нерва при незавершенной самопроизвольной ее регенерации и, наличие ассиметричного бинокулярного зрения. Относительное противопоказание у детей – предварительно нелеченая амблиопия[6,7].

Цель работы: повышение эффективности лечения содружественного косоглазия с помощью программы .

Материал и методы исследования: Анализ эффективности лечения изучен на 52 глазах (26 пациентов, поровну мальчиков и девочек). У всех детей диагностировано постоянное, альтернирующее косоглазие. Из них у 23 пациентов отмечалось неаккомодационное косоглазие, у 3 – частично аккомодационное. Сходящееся косоглазие наблюдалось у 21, а расходящееся – у 5 пациентов. Средний возраст детей составил 4-5 лет (от 1.5 года до 9 лет). Оценка результатов лечения производилась с помощью программы для оптимизации хирургического лечения косоглазия 1-таблица.

1-таблица. Программа для выявления больных, являющихся оптимальными для хирургического лечения косоглазия

№	Клиническая картина	Основные характеристики	балы
1.	Величина анизометропии	До 1 дптр 2-3 дптр 4- 6 дптр Выше 6 дптр	10 6 2 1
2.	Движение глазны яблок	В полном объеме Ограничено частично отсутствует	10 5 2.
3.	Зрительный нерв	Без паталогии Частичная атрофия Полная атрофия	10 4 0
4.	Характер косоглазия	Аккомодационное Частичноаккомодационное неаккомодационное	4 8 6
5	Вид косоглазия	Альтернирующее	10

		монолатеральное	3
6.	макула	Без патологии дистрофия	6 0
7	Давность существования косоглазия	До 2 лет 3 – 4 года 6-10 года Более 10 лет	6 4 2 1
8.	Величина угла косоглазия (в градусах)	До 15 15-30 30 -45 Больше 45	10 7 5 4
9.	Нарушение прозрачности оптической системы глаза	Не нарушено Частично сильно	7 5 0
10	Характер бинокулярного зрения	Монолатеральный Алтернирующий одновременный	4 6 8

Результаты исследования:

На основании полученных данных бальной оценки нами прооперировано 52 больных.

- До 4 баллов - прогноз после операции неблагоприятный
- (бинокулярного зрения не восстановится)
- 5-6 баллов – прогноз после операции удовлетворительный
- (восстановление бинокулярного зрения до 30%)
- 7-8 баллов – прогноз после операции хороший (восстановление бинокулярного зрения до 50%)
- 9-10 баллов – прогноз отличный (восстановление бинокулярного зрения более 50%)

Острота зрения определялась с помощью оценки реакции фиксации взгляда при прослеживании за предметом и источником света. Фиксация и рефракция глаз оценивались при помощи авторефрактометра на узкий зрачок и через 15–20 мин после закапывания в конъюнктивальный мешок раствора тропикамид (1%).

Угол косоглазия определялся по методу Гиршберга. Благодаря использованию этого приложения состояние ортотропии было достигнуто в 89% случаев, хороший косметический эффект получен в 96%. Осложнений не наблюдалось. Повторная операция потребовалась 4,0% пациентов, наложение регулируемого шва – 13,4% пациентов. В 5,4% при гипо- и гиперэффекте (1,3%) на следующий день после операции проводилась докоррекция остаточного угла косоглазия за счет регулируемого шва. Во всех случаях докоррекции было достигнуто состояние ортотропии. При выполнении модифицированной нами методики тенорафии значительного конъюнктивального утолщения в месте дубликатуры прямой мышцы глаза не наблюдалось. считались положительными при косоглазии с величиной угла девиации в диапазоне от 0° до 5° по Гиршбергу.

Вывод: Программа предназначена для выявления относительно благоприятных и неблагоприятных больных для хирургического лечения косоглазия. Функциональные возможности программы : оформление карты обследуемого, сбор, ввод, сохранение данных по клинически данным. Объем исследований включает: визиометрию, рефрактокератометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, тонометрию, определение подвижности глаз, величины угла косоглазия, А-сканирование, ОКТ, определение характера бинокулярного зрения на четырехточечном приборе Белостоцкого – Фридмана. Программу можно использовать в практической медицине, в частности в офтальмохирургии для прогнозирования эффективности хирургического лечения косоглазия с учетом индивидуальных особенностей больного.

Список цитируемой литературы

1. Бабаев С.А.,Кадирова А.М., Собирова Д.Б., Бектурдиев Ш.С. Хирургическое исправление послеоперационного гиперэффекта у детей со сходящимся косоглазием.// Материалы Республиканской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы микрохирургии

глаза», 29-30 сентября, г. Ташкент, 2016 г. //Научно-практический журнал «Инфекция, иммунитет и фармакология г. Ташкент, 2016 г., № 5 Стр.18-21

2. Бабаев С.А.,Кадирова А.М., Юсупов А.А., Бектурдиев Ш.С., Собирова Д.Б. Наш опыт хирургического исправления вторичного расходящегося косоглазия у детей// Материалы научно-практической конференции по офтальмохирургии с международным участием «Восток-Запад-2016», приуроченная к знаменательным датам: 130-летию со дня образования Уфимского Отделения Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых; 115-летию Уфимской глазной лечебницы и 90-летию Уфимского НИИ глазных болезней. //Научно-практический журнал «Точка зрения. Восток-Запад, г. Уфа, 2016 г., № 3 Стр.124-126

3. Кадирова А.М., Косимов Р.Э.,Собирова Д.Б.,Хамракулов С. Наш опыт хирургического лечения сходящегося содружественного косоглазия с малым углом// «Тиббиетнинг долзарб муаммолари» мавзусидаги Республика еш олимлар ва иктидорли талабаларнинг илмий-амалий видеоконференция материаллари. Андижан, 2020 г.

4. Тулакова, Г. Э., Сабирова, Д. Б., Хамракулов, С. Б., Эргашева, Д. С. Отдалённые результаты ксеносклеропластики при миопии высокой степени. //Научный форум. Сибирь, 2018. 4(1): 80–84.

5. Юсупов А. А., Бобоев С. А., Тулакова Г. Э. Специфика хирургического лечения катаракты у больных ревматоидным артритом //Журнал биомедицины и практики. 2022:7 (2).

6. Юсупов А. А., Тулакова Г. Э. Особый подход к хирургическому лечению катаракты у больных ревматоидным артритом. // Advanced ophthalmology. 2023; 1(1): 183–186. 10.

7. Tulakova Gavkhar Elmurodovna. Specificity of Surgical Treatment of Cataract in Patients with Rheumatoid Arthritis. // Spanish journal of innovation and integrity. 2022/12 (13). ISSN: 2792–8268 Volume: 13, December-20

8. Тулакова Гавхар Элмурадовна .Ревматоид артритнинг кўздаги клиник кўриниши// Биология ва тиббиёт муаммолари 2024 №1(151) 444-450.